

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokchimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burhanova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI.....	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI.....	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Лала Гамидова Адиль

к.э.н., доц. Азербайджанский государственный
экономический университет, Азербайджан

lala_hamidova@unec.edu.az

Арзуман Гусейнов Айдын

д.ф.э., доц. Бакинский Евразийский Университет, Азербайджан

arzuman-huseynov@rambler.ru

Аннотация: Статья посвящена исследованию перспектив формирования «Зеленого энергетического коридора» в Европу с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. В работе анализируются природно-ресурсный потенциал этих стран, инвестиционные условия развития возобновляемой энергетики, а также международные проекты и договоренности, направленные на экспорт «зеленой» энергии. Особое внимание уделяется инициативам по строительству инфраструктуры для передачи электроэнергии в Европейский Союз, сотрудничеству с международными организациями и транснациональными энергетическими компаниями. Показано, что эти страны обладают значительными возможностями для интеграции в европейский энергетический рынок благодаря развитию преимущественно ветровой и солнечной энергетики, а также активной региональной кооперации. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что реализация совместных проектов будет способствовать снижению зависимости Европы от топливных ресурсов, укреплению энергетической безопасности и формированию устойчивого энергетического пространства Евразии.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, Европейский Союз, Зеленый энергетический коридор, потенциал, EBRD, инфраструктура, инвестиции.

Annotatsiya: Maqola Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekiston ishtirokida Yevropaga "Yashil energetika koridori"ni shakllantirish istiqbollari o'rganishga bag'ishlangan. Unda ushbu mamlakatlarning tabiiy-resurs salohiyati, qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish uchun yaratilgan investitsion sharoitlar, shuningdek, "yashil" energiyani eksport qilishga qaratilgan xalqaro loyihalar va kelishuvlar tahlil qilingan. Elektr energiyasini Yevropa Ittifoqiga yetkazib berish uchun infratuzilma qurish tashabbuslari, xalqaro tashkilotlar va transmilliy energetika kompaniyalari bilan hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bu davlatlar asosan shamol va quyosh energetikasini rivojlantirish orqali Yevropa energetika bozoriga integratsiyalashish uchun katta imkoniyatlarga ega. Natijalar, qo'shma loyihalarning amalga oshirilishi Yevropaning yoqilg'i resurslariga qaramligini kamaytirishi, energetika xavfsizligini mustahkamlashi va Yevrosiyoda barqaror energetik makon shakllanishiga xizmat qilishini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, Yevropa Ittifoqi, Yashil energetika koridori, salohiyat, EBRD, infratuzilma, investitsiyalar.

Abstract: The article is devoted to studying the prospects of forming a "Green Energy Corridor" to Europe with the participation of Azerbaijan, Kazakhstan, and Uzbekistan. The paper analyzes the natural resource potential of these countries, investment conditions for the development of renewable energy, as well as international projects and agreements aimed at exporting "green" energy. Particular attention is paid to initiatives on building infrastructure for electricity transmission to the European Union, cooperation with international organizations, and transnational energy companies. The study shows that these countries have significant opportunities for integration into the European energy market due to the development of mainly wind and solar energy, as well as active regional cooperation. The results allow the conclusion that the implementation of joint projects will contribute to reducing Europe's dependence on fuel resources, strengthening energy security, and shaping a sustainable energy space across Eurasia.

Key words: renewable energy sources, European Union, Green Energy Corridor, potential, EBRD, infrastructure, investments.

ВВЕДЕНИЕ

На фоне ускоряющихся климатических изменений, роста геополитической нестабильности Европейский союз (ЕС) выдвигает на первый план задачи по обеспечению экологически устойчивой энергетической безопасности и диверсификации источников энергии. Принятие таких стратегических инициатив, как Европейский зеленый курс (European Green Deal) и план REPowerEU, отражает стремление ЕС к сокращению зависимости от ископаемого топлива и установлению стабильных партнерств в сфере импорта возобновляемых источников энергии и зеленого водорода [EU, 2019; REPowerEU, 2022]. В этих условиях у стран Каспийского региона и Центральной Азии появилась уникальная возможность позиционировать себя в качестве ключевых поставщиков и транзитных узлов для «зеленой» энергии, направляемой в Европу.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан — три стратегически расположенные государства с высоким потенциалом развития возобновляемой энергетики — все чаще оказываются в центре внимания европейских политиков и инвесторов. Эти страны обладают значительными солнечными и ветровыми ресурсами, демонстрируют растущие амбиции в области производства зеленого водорода, а также имеют выгодное геополитическое положение на пересечении формирующихся транс евразийских энергетических маршрутов. Так, Азербайджан уже подписал важное соглашение о партнерстве в энергетической сфере со многими странами, а Казахстан и Узбекистан активно реализуют масштабные проекты в области ВИЭ при поддержке международных финансовых институтов.

Несмотря на благоприятные перспективы, реализация идеи создания зеленого энергетического коридора сталкивается с рядом серьезных вызовов: недостаточно развитой инфраструктурой, необходимостью гармонизации нормативно-правовой базы, высоким уровнем капиталоемкости и необходимостью внедрения систем сертификации «зеленой» энергии. Тем не менее, совпадение политической воли, регионального сотрудничества и растущего спроса со стороны европейского энергетического рынка создает благоприятные условия для формирования устойчивого зеленого энергетического коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с Европой.

Цельданной статьи — исследовать региональный потенциал Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в контексте формирования зеленого энергетического коридора в Европу. Путем сравнительного анализа ресурсов ВИЭ, инфраструктурных возможностей и политических инициатив работа направлена на выявление ключевых возможностей и препятствий для реализации этой стратегической инициативы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Идея межрегиональных соединений для интеграции возобновляемых ВИЭ между Европой и Центральной Азией получила детальную проработку в ряде исследований. Эти работы акцентируют внимание на возможностях создания трансграничной инфраструктуры, которая позволит обеспечить эффективное использование энергетического потенциала региона и повысить устойчивость энергоснабжения в Европе.

Ряд ученых уже занимались исследованием целесообразности концепции «зеленых энергетических коридоров». Так, была исследована идея «сверхсети» (supergrid) между Евразией и Европой как способ снижения системных затрат при интеграции возобновляемых источников. Результаты показали, что межконтинентальная передача может снизить суммарный системный расход примерно на 5 % при высокой доле ВИЭ [Reichenberg, L. et al, 2022]. Авторы находят «умеренную» выгоду от межконтинентальных связей и уточняют условия, при которых она возрастает. Это: структура генерации, углеродные ограничения и стоимость технологий. Все это определяет методологическую основу для проекта коридора Центральная Азия–Южный Кавказ–Евросоюз, поскольку рассматривает те же вопросы. В другом исследовании показано, что отказ от передачи ВИЭ в Европе приводит к нелинейному росту затрат и усилению роли накопителей [Schlachtberger et al., 2018].

Создание тремя странами — Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном общего энергетического коридора, включающего подводные кабели, масштабные проекты ВИЭ и зеленый водород имеет большие перспективы, но и включает ряд вызовов: политические риски, технические сложности и высокие инвестиционные требования [Baymatov, 2024].

МЕТОДОЛОГИЯ

Данное исследование опирается на сравнительный аналитический подход для оценки регионального потенциала Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в контексте формирования «зеленого» энергетического коридора в Европу. Методология сочетает качественные и количественные методы анализа, что обеспечивает комплексную оценку состояния и перспектив возобновляемой энергетики в выбранных странах.

Исследование включает следующие последовательные этапы:

1. Исследование с использованием вторичных данных международных организаций, национальных энергетических агентств и статистических органов изучаемых стран;
2. Сравнительный анализ потенциала возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, гидроэнергетика) и существующих инфраструктурных мощностей;
3. Анализ инвестиций в ВИЭ Азербайджана, Казахстана и Узбекистана;
4. Определение возможностей для интеграции в европейский энергетический рынок.

В исследовании используются общедоступные статистические базы данных, национальные стратегические документы, отраслевые отчеты, а также рецензируемые научные публикации. Для обеспечения сопоставимости данных по всем трем странам применяются следующие источники: Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международное энергетическое агентство (IEA), Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), Статистический обзор мировой энергетики ВР, Министерства энергетики соответствующих стран.

В ходе исследования использован сравнительный статистический анализ для сопоставления установленных мощностей ВИЭ, объемов генерации, объемов инвестиций в ВИЭ (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Критерии сравнительного анализа потенциала стран в области «зеленой» энергетики

№	Критерий	Показатели для оценки	Источники данных
1	Ресурсный потенциал	- Потенциал солнечной генерации (МВт·ч/год) - Потенциал ветровой энергии (МВт·ч/год) - Гидроэнергетический потенциал (МВт·ч/год)	IRENA, IEA, национальные энергетические агентства, Всемирный банк
2	Инфраструктура и подключение	- Количество электростанций с ВИЭ - Мощность действующих электростанций с ВИЭ	Министерства энергетики, UNECE
3	Инвестиционная динамика	- Объем привлеченных инвестиций в ВИЭ (млн долл.) - Наличие крупных международных проектов - Участие международных финансовых институтов	Всемирный банк, ADB, EBRD, UNCTAD
4	Государственная политика и интеграция с европейским рынком	- Договоренности о поставках энергии - Участие в региональных энергетических инициативах	Отчеты IEA, Eurostat, DG Ener

Источник: составлено автором

Применение данной методологии позволит выявить сравнительные преимущества каждой страны в контексте регионального сотрудничества и разработать рекомендации по созданию единого транснационального «зеленого» энергетического коридора, соответствующего целям устойчивого развития и энергетической политики Европейского союза.

АНАЛИЗ

Для построения «Зеленого энергетического коридора» между Центральной Азией и Европой необходимо тщательно оценить энергетический потенциал Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Этот раздел фокусируется на количественной характеристике возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой и гидроэнергетики) в рассматриваемых странах, а также на текущем состоянии их энергосистем и планах по развитию ВИЭ. Анализ опирается на официальные статистические данные, международные отчеты и научные исследования, что позволяет не только оценить возможности наращивания «зеленой» генерации, но и определить ключевые узкие места, влияющие на интеграцию в региональные и трансрегиональные энергосети.

Ниже представлена таблица 2 с техническим и географическим потенциалом возобновляемых источников энергии в анализируемых странах, которая демонстрирует масштабы доступных ресурсов и дает основу для последующего анализа возможностей их интеграции в «Зеленый коридор».

Таблица 2. Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана, Казахстана и Узбекистана за 2023 год

Страна	Солнечная энергия (МВт)	Ветровая энергия (МВт)	Гидроэнергия (МВт)
Азербайджан	23 000	3 000	520
Казахстан	≈ 1 300 000	≈ 760 000	≈ 170 000
Узбекистан	≈ 2 134 000	≈ 92 000	≈ 84 000

Источник: ARENA (2024), Всемирный Банк (2023), UNECE (2024).

Как следует из таблицы, высоким техническим потенциалом по внедрению и использованию ВИЭ обладают все перечисленные страны. Наивысший потенциал использования солнечной энергии у Узбекистана, что обусловлено сухим климатом и обширными солнечными зонами. Казахстан имеет большой солнечный потенциал в южных регионах страны, особенно в Жамбылской и Туркестанской областях. С учетом доступных солнечных ресурсов и площади у Азербайджана сравнительно умеренный потенциал. Серьезным ветроэнергетическим потенциалом, обусловленным обширными степными территориями, где возможна установка крупных ветроэнергетических парков обладает Казахстан. Что касается гидроэнергетического потенциала, высоким показателем обладает Казахстан.

Анализ установленных мощностей энергосистемы Азербайджана по состоянию на июнь 2025 года показывает, что эта цифра достигла 8 976 МВт по сравнению с 6 300 МВт в 2018 году. Это дает базу для быстрого наращивания ветро- и солнечной генерации при наличии инвестиций [AREA, 2024]. Мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане достигла составила в 2024 году 20,86% от общей мощности электроэнергии в стране. Азербайджан имеет сложившуюся энергетическую кооперацию с Грузией и Турцией. В настоящее время идет активная проработка идеи подводного интерконнектора через Черное море для экспорта «зеленой» электроэнергии в страны Европейского Союза [Reuters, 2024].

К концу 2023 г. в Казахстане действовало около 145 объектов ВИЭ общей мощностью ≈ 2 900 МВт. Правительство Казахстана планирует значительное расширение до 7 ГВт ВИЭ к 2035 в рамках национальных планов [Bakdolotov, 2025]. Казахстан обладает мощной трансграничной сетью для торговли по суше. Однако прямых электрических экспортных линий в Европу нет — экспорт в страны Евросоюза возможен через транзитный коридор.

По данным IRENA, по состоянию на 2023 год, в Узбекистане установлена солнечная мощность порядка 250 МВт, страна активно масштабирует проекты по ВИЭ и запускает пилотные электрогенераторы для «зеленого» водорода [IRENA, 2024]. Узбекистан в настоящий момент ориентирован в основном на внутренний рынок и региональную торговлю в Центральной Азии. Для экспорта в ЕС потребуются существенные инвестиции в экспортную логистику. EBRD и другие международные институты уже финансируют пилоты, что повышает экспортный потенциал в среднесрочной перспективе [EBRD, 2024].

Сравнительный анализа потенциала стран в области «зеленой» энергетики был также дополнен состоянием инвестирования в ВИЭ. Так, Азербайджан анонсировал инвестиции размером более 2 млрд долларов США в «зеленую» энергетику для 2024–2027 гг. К 2027 году благодаря зарубежному партнерству с ведущими энергетическими компаниями планируется реализовать около 2 ГВт новых объемов возобновляемой энергии, что приведет к увеличению доли ВИЭ до 33%. Также имеются международные программы поддержки. К участию в Национальной стратегии по водороду привлечен EBRD [Weforum, 2025].

Таблица 3. Инвестиции в ВИЭ Азербайджана

Источник инвестиций	Сумма	Комментарий
EBRD (в Азербайджане, 2024)	€196 млн	Вложено в 8 проектов, 82 % — в «зеленую экономику». Обеспечено >1.2 ГВт финансируемой мощности ВИЭ [report.az].
EBRD — в сотрудничестве с ADB и AIIB	\$160 млн + \$160 млн	На два больших солнечных проекта — Bilasuvar (445 МВт) и Neftchala (315 МВт), совокупно 760 МВт [trend.az]
EBRD — Khizi-Absheron Wind Power Project	US\$ 197.1 млн (€186.9 млн)	Первое крупномасштабное ветроэнергетическое сооружение — 240 МВт [ebrd.com]

Источник инвестиций	Сумма	Комментарий
World Bank (IBRD) – проект AZURE	\$173.5 млн	Для подключения ВИЭ к сети, создание условий для ~\$384 млн частных инвестиций, интеграция 240 МВт ветра и до 1.8 ГВт ВИЭ [worldbank.org].
BP + правительство Азербайджана — Karabakh Solar	~\$200 млн	Строительство 240 МВт СЭС в Карабахе, завершение — к 2027 г. [reuters.com]
AREA (2024)	\$2.8 млрд	Планируемые инвестиции к 2027 в 8 крупных проектов (СЭС/ ВЭС) общей мощностью ~2 ГВт [trend.az]

Источник: Таблица составлена на основе данных из сайтов: report.az, trend.az, ebrd.com, worldbank.org, reuters.com.

Ключевым институциональным инвестором является EBRD, благодаря которому было вложено €196 млн в 2024 году, из которых 82% направлено в ВИЭ, что обеспечивает более 1,2 ГВт финансируемой мощности [report.az].

Казахстан привлекает значительные инвестиции в ВИЭ через аукционы и международные банки. Общий объем государственных инвестиций в развитие ВИЭ в 2024 году составил около 110,7 млн долларов. По данным на июль 2024, ЕБРР инвестировал в Казахстане 10,2 млрд евро (~\$11–11.5 млрд) через 324 проекта. В портфеле 121 проект на сумму 2,9 млрд евро, включая ВИЭ, инфраструктуру и другие отрасли (таблица 4) [qazinform.com]. В целом наблюдается активный приток инвестиций в ветро- и солнечные парки и планы по масштабированию до нескольких ГВт к 2035 [astanatimes.com, qazaqgreen.com].

Таблица 4. Инвестиции EBRD в ВИЭ Казахстана

Источник инвестиций	Сумма	Комментарий
Госбюджет Казахстана, 2024	50 млрд тенге (~110,7 млн USD)	9 млрд тенге — ветровые, 13 млрд — солнечные, 28 млрд — малые ГЭС
EBRD (2017–2020)	> 540 млн USD	Финансирование проектов ВИЭ мощностью ≈ 500 МВт
КазREFF (EBRD + CTF)	€70 млн	€50 млн от ЕБРР + €20 млн льготно от CTF
Kazakhstan Renewables Framework I (2016)	€500 млн total	EBRD > €1,7 млрд к 2017 году
Zhanatas Wind Farm (100 МВт)	\$24,8 млн	Частично EBRD; софинансирование — AIB, ICBC, GCF
Burnoye Solar-2 (50 МВт)	\$44,5 млн (EBRD) + \$10 млн (CTF)	EBRD и CTF
Общие инвестиции EBRD в Казахстан	€10,2 млрд (все портфолио)	121 активный проект на сумму €2,9 млрд

Источник: Таблица составлена на основе данных EBRD, с сайтов qazinform.com, astanatimes.com,

Узбекистан демонстрирует системный прирост инвестиций в ВИЭ, охватывая ветро- и солнечные проекты крупном масштабе. Узбекистан получает поддержку EBRD и других доноров для пилотных проектов; частные компании Masdar, ACWA и др. объявляют планы по производству «зеленого» водорода. Это дает стране стартовый капитал для развития экспортных цепочек [www.ebrd.com] (Таблица 5):

Таблица 5. Инвестиции в ВИЭ в Узбекистане

Источник инвестиций	Сумма / Проекты	Комментарии
EBRD	\$520 млн — 2 ветропарка по 500 МВт каждый	Крупнейший проект EBRD в регионе: Bash и Dzhanakeldy, Ветроэнергетика в Бухаре [www.ebrd.com]
EBRD	\$205 млн — 3 солнечные станции (~900 МВт)	Проекты Masdar: Nur Jizzakh (220 МВт), Nur Samarkand (220 МВт), Nur Sherabad (457 МВт) [www.ebrd.com]

Источник инвестиций	Сумма / Проекты	Комментарии
EBRD	\$111 млн — 100 МВт СЭС в Навои	Первые IPP-проекты ВИЭ, финансирование от EBRD, IFC, ADB [www.ebrd.com]
World Bank, IFC, ADB, FMO, JICA	~\$159 млн — 250 МВт СЭС + 63 МВт BESS (проект Alat, Бухара)	Первый RE-проект с BESS в Центральной Азии [worldbank.org].
OPEC Fund	\$40 млн	Вложения в ВИЭ

Источник: Таблица составлена на основе данных с сайтов ebrd.com, worldbank.org, fuelcellsworks.com

Таким образом, EBRD является ключевым международным инвестором в возобновляемую энергетику как Азербайджана, так и Казахстана и Узбекистана, активно участвуя в финансировании ветровых и солнечных проектов, а также укреплении институциональных реформ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На саммите COP29 президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали Стратегическое соглашение по производству и передаче зеленой энергии. Документ акцентирует зеленое водородное направление, развитие коридоров и гармонизацию энергетической инфраструктуры [newscentralasia.net]. Министр энергетики Узбекистана прогнозирует ежегодный экспорт энергии в объеме 10–15 млрд кВт·ч, что равнозначно нескольким гигаваттам устойчивой мощности. Предварительная стоимость экспорта оценивается в 4–5 центов за кВт·ч, при условии финансирования высоковольтного подводного кабеля стоимостью более \$2 млрд. Исследование проводит CESI, первая стадия планируется до конца 2025 года [kun.az].

В мае 2024 года в рамках Ташкентского инвестиционного форума Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о трансграничной энергетической кооперации. Документ задает основу для экспорта возобновляемой энергии в Европу через высоковольтные линии и субмарийные кабели. Цель — связать энергетические системы стран, создать совместный энергетический рынок и эффективно использовать ресурсы возобновляемой энергии [www.neglobal.eu]. Кульминацией сотрудничества стало учреждение альянса Green Corridor Union LLC в декабре 2024 года. В него вошли национальные операторы Azerenergy (Азербайджан), KEGOC (Казахстан) и Национальная электросеть Узбекистана [minenergy.gov.az]. Альянс ответственен за подготовку ТЭО, координацию регулирования и реализацию транскаспийского «зеленого» маршрута до ЕС [euronews.com].

В рамках соглашения запланировано проведение подводного HVDC кабеля от берегов Азербайджана через Грузию и Турцию в Румынию — ключевое звено экспорта «чистой» энергии на европейский рынок. Соглашение по проекту было на COP29 в Баку, а сейчас находится на стадии технико-экономической проработки [globalenergyprize.org].

На Первом саммите ЕС — Центральная Азия, проведенном в апреле 2025 года в Самарканде, ЕС объявил о новой платформе сотрудничества с Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном по направлению энергетики, транспортных и цифровых связей. Был анонсирован Gateway Investment Package в размере 12 млрд евро для финансирования «чистых» проектов и инфраструктур [arnews.com].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом проведенный анализ показывает, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обладают значительным потенциалом для развития возобновляемой энергетики, что делает их ключевыми игроками в формировании «зеленого энергетического коридора» в Европу. Эти страны располагают благоприятными природными условиями для масштабного развития ветровой и солнечной генерации, а также активно привлекают инвестиции международных финансовых институтов и частных компаний. В последние годы наблюдается существенный рост числа проектов, в том числе с участием таких глобальных игроков, как Masdar и ACWA Power, а также при поддержке ЕБРР и Азиатского банка развития.

Перспективы интеграции с европейским энергетическим рынком подтверждаются подписанными соглашениями и проектами по экспорту «зеленой» электроэнергии и водорода. Азербайджан в рамках стратегического партнерства с ЕС реализует проект «Зеленого энергетического коридора» по дну Черного моря, Казахстан выстраивает системное сотрудничество в рамках инициативы Global Gateway, а Узбекистан развивает долгосрочные программы по диверсификации энергобаланса и экспорту возобновляемой энергии.

Региональные энергетические инициативы способствуют формированию интегрированных рынков и повышению энергетической устойчивости. Для всех трех стран возобновляемая энергетика становится не только инструментом снижения зависимости от ископаемых ресурсов, но и фактором укрепления их позиций в международной энергетической архитектуре. Таким образом, реализация совместных проектов и расширение сотрудничества с европейскими партнерами создают условия для формирования конкурентоспособного и устойчивого энергетического пространства в Евразии.

Литература

1. AREA (2024). Rana Humbatova. Renewable energy in Azerbaijan: current status and development priorities. UNECE, Sustainable Energy Week 2024, 16-20 September, 12 p.
2. ARENA (2024). Агентство по возобновляемой энергии при Министерстве Энергетики Азербайджанской Республики <https://area.gov.az/en/page/yasil-texnologiyalar/boem-potensial>
3. Bakdolotov, A. (2025). Energy sector for green transitioning. UNCTAD project "Integrated Policy Strategies and Regional Policy Coordination for Resilient, Green and Transformative Development: Supporting Selected Asian BRI Partner Countries to Achieve 2030 Sustainable Development Agenda", Project Paper No. 23, 31 p. https://unctad.org/system/files/information-document/unda2030d23-kazakhstan-energy-sector_en.pdf
4. Bayramov, A. (2024). The Green Energy Corridor between the EU and the Caspian Sea: Potential and Challenges. Caucasus Strategic Perspectives, 5(1), 81-96. https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/1070845725/7_Agha_Bayramov.pdf
5. Всемирный Банк (2023). Стратегическое содействие энергетическому сектору Казахстана. Анализ энергосистемы с целью поддержки стратегий по развитию «чистой» энергетики в Республике Казахстан. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099120123032531944>
6. EBRD (2023). EBRD finances close to 900 MW of renewable capacity in Uzbekistan. [EBRD finances close to 900 MW of renewable capacity in Uzbekistan](https://www.ebrd.com/news-and-events/news/2024/ebrd-supports-first-renewable-hydrogen-project-in-central-asia.html)
7. EBRD (2024). EBRD supports first renewable hydrogen project in Central Asia. <https://www.ebrd.com/news-and-events/news/2024/ebrd-supports-first-renewable-hydrogen-project-in-central-asia.html>
8. EU (2019). The European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
9. IRENA (2024). Energy profile, Uzbekistan. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Statistics/Statistical_Profiles/Asia/Uzbekistan_Asia_RE_SP.pdf
10. REPowerEU (2022). REPowerEU: Affordable, secure and sustainable energy for Europe. https://commission.europa.eu/topics/energy/repowereu_en
11. Reichenberg, L., Hedenus, F., Mattsson, N., & Verendel, V. (2022). Deep decarbonization and the supergrid—Prospects for electricity transmission between Europe and China. Energy, 239, 122335. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2012.12365>
12. Reuters (2024). Four states form venture for interconnector to Azeri windfarms. <https://www.reuters.com/business/energy/four-states-form-venture-interconnector-azeri-windfarms-2024-09-03>
13. Schlachtberger, D.P., Brown, T., Schäfer, M., Schramm, S., Greiner, M. (2018). Cost optimal scenarios of a future highly renewable European electricity system: Exploring the influence of weather data, cost parameters and policy constraints. Energy, Volume 163, 2018, Pages 100-114, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.070>
14. UNECE (2024). Uzbekistan's Policy Brief, March 2024, 9 p. <https://unece.org/sites/default/files/2024-07/uzbekistan%20%284%29.pdf>
15. Weforum (2025). Azerbaijan announces green investment push ahead of COP29. <https://www.weforum.org/stories/2024/06/energy-news-azerbaijan-green-investment/>
16. 82% of EBRD's 2024 investments in Azerbaijan allocated to green economy. <https://report.az/en/finance/82-of-ebrd-s-2024-investments-in-azerbaijan-allocated-to-green-economy>
17. EBRD invests in Azerbaijan's solar power expansion at COP29. [EBRD invests in Azerbaijan's solar power expansion at COP29](https://www.ebrd.com/news-and-events/news/2024/ebrd-invests-in-azerbaijans-solar-power-expansion-at-cop29)
18. EBRD finances first utility-scale wind power plant in Azerbaijan. [EBRD finances first utility-scale wind power plant in Azerbaijan](https://www.ebrd.com/news-and-events/news/2024/ebrd-finances-first-utility-scale-wind-power-plant-in-azerbaijan)
19. Azerbaijan to Strengthen Energy Security and Diversify its Energy Mix. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/03/27/azerbaijan-to-strengthen-energy-security-and-diversify-its-energy-mix>
20. Azerbaijan, BP sign agreements on solar power plant in Karabakh. <https://www.reuters.com/business/energy/azerbaijan-bp-sign-agreements-solar-power-plant-karabakh-2025-06-02>
21. Trend.az [Azerbaijan outlines renewable energy investment plans for 2027](https://trend.az/azerbaijan-outlines-renewable-energy-investment-plans-for-2027)
22. EBRD to double its investment in Kazakhstan economy. <https://qazinform.com/news/ebrd-to-double-its-investment-in-kazakhstan-economy-900815>
23. EBRD Triples Investment in Kazakhstan in 2024, Sets Record Year in Central Asia. <https://astanatimes.com/2025/01/ebrd-triples-investment-in-kazakhstan-in-2024-sets-record-year-in-central-asia>
24. Prospects for renewable energy curtailments in Kazakhstan: the role of power plants and networks. <https://qazagreen.com/en/journal-qazagreen/industry-news/2250/>
25. Uzbekistan to Launch Green Hydrogen Production in June 2025. <https://fuelcellworks.com/2025/06/11/green-hydrogen/uzbekistan-to-launch-green-hydrogen-production-in-june-2025>

26. Uzbekistan to Build New Solar Plant and First Battery Energy Storage System with World Bank Group Support <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/21/uzbekistan-to-build-new-solar-plant-and-first-battery-energy-storage-system-with-world-bank-group-support>
27. Kazakhstan, Azerbaijan and Uzbekistan Sign Strategic Green Energy Partnership Agreement. <https://www.newscentralasia.net/2024/11/14/kazakhstan-azerbaijan-and-uzbekistan-sign-strategic-green-energy-partnership-agreement>
28. [Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan sign pact on green energy corridor. www.kun.uz/en/news/2024/12/30/uzbekistan-azerbaijan-kazakhstan-sign-pact-on-green-energy-corridor](https://www.kun.uz/en/news/2024/12/30/uzbekistan-azerbaijan-kazakhstan-sign-pact-on-green-energy-corridor)
29. Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan open path for integrating energy systems with the EU <https://www.neglobal.eu/azerbaijan-kazakhstan-uzbekistan-opens-path-for-integrating-energy-systems-with-the-eu>
30. Green Corridor Alliance Joint Venture was established between Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan. https://minenergy.gov.az/en/xeberler-arxivi/00445_9301
31. A new energy bridge: Azerbaijan, Uzbekistan, and Kazakhstan unite for a Green Corridor to Europe. <https://www.euronews.com/business/2025/07/15/a-new-energy-bridge-azerbaijan-uzbekistan-and-kazakhstan-unite-for-a-green-corridor-to-eur>
32. Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan planning to export electricity to Europe <https://globalenergyprize.org/en/2024/11/22/azerbaijan-kazakhstan-and-uzbekistan-planning-to-export-electricity-to-europe/>
33. apnews.com [EU leaders hold their first summit with Central Asian states | AP News](https://apnews.com)

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS ФОРУМ UZBEKISTAN STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI